

Edyta Sierka

Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy

Wojciech Sierka

Dąbrowski Uniwersytet Dziecięcy

Prywatne życie roślin

Różnorodne formy, przedziwne kształty, zachwycające barwy i przedziwne miejsca życia. Zaskakujące rozwiązania inżynierskie we wzroście, rozmnażaniu i zdobywaniu nowych areatów. Nęcenie zapachem, nektarem i pyłkiem. Eliminacja konkurentów, pożeranie zwierząt i zarastanie naszej planety od zarania jej dziejów. Pełzanie, latanie, eksplozje, walka, obrona przed zjedzeniem, unicestwienie w ogniu i odradzanie się... tajemniczy świat roślin.

NIEZASTĄPIONE, SAMOWYSTARCZALNE I DRAPIEŻNE

Rośliny towarzyszą nam od zawsze. Bez nich życie byłoby niemożliwe. Jedną z najważniejszych przemian biochemicznych na Ziemi – fotosynteza, zachodzi głównie w organizmach roślinnych. Dzięki temu procesowi produ-

Fot. 1. Łuskiewnik różowy wiosną (fot. E. Sierka)

Fot. 2. Muchotówka roślina mięsożerna (fot. E. Sierka)

kowany jest tlen, wykorzystywany do oddychania i węglowodany do odżywiania organizmów cudzożywnych.

Fotosynteza to sposób produkcji substancji odżywczych większości roślin, które są samożywne, czyli autotroficzne. Jednak nie jest jedyny. Są gatunki, które czerpią wodę i sole mineralne z innych roślin, ale samodzielnie przeprowadzają fotosyntezę. Do nich należy jemięta (*Viscum album*), albo całkowicie są pozbawione ziele-

nego barwnika - chlorofilu i są pasożytami innych roślin, tak jak łuskiewnik różowy (*Lathraea squamaria*) (fot.1), która nie posiada typowego korzenia, lecz ssawki, którymi wraza w korzenie rośliny żywicielskiej.

Znané są również gatunki roślin, które rosną na siedliskach wilgotnych o niskiej zawartości azotu i wtedy np. ich blaszki liściowe przekształcają się w organy chwytające owady (*Dionea* sp.) (fot.2). Dżbaneczniki (*Nepenthes*)

Fot. 3. Dżbanecznik (fot. E. Sierka)

(fot.3) gromadzą płyn z enzymami trawiącymi a równocześnie kwasem mrówkowym, który zapobiega psuciu się owadów, które wpadły do pułapki ześlizgując się po wewnętrznej ścianie dzbanka. Doskonałym, podwodnym łowczym jest pływacz (*Urticularia*), który często występuje w zbiornikach antropogenicznych i jest gatunkiem chronionym w naszym kraju. U tej rośliny liście przekształcają się w pęcherzyki, które mają otwór zamykający się klapką, która otwiera się do środka pęcherzyka i hermetycznie przylega do jego brzegu. Zwierzęta często uważają, że mogą się schronić w tym pęcherzyku i wpadają w pułapkę, z której już się nigdy nie wydostają...

Fot. 4. Rdestowiec ostrokończysty - najgroźniejszy na świecie inwazyjny gatunek rośliny (fot. E. Sierka)

które w locie potrafią wykonać zawis, pobrać pyłek, polecieć w bok lub do tyłu i dlatego nie potrzebują stałego „ładowiska”.

Ssaki, które robią wrażenie niezgrabnych w porównaniu do ptaków i owadów też spełniają funkcje zapylaczy np. dla dwóch gatunków srebrników (*Protea*) w Afryce.

KWIATY SĄ MAŁE, DUŻE I CZASAMI ŚMIERDZĄCE...

Najmniejszą rośliną kwiatową na Ziemi jest *Wolffia angusta* z Australii, która osiąga zaledwie 0,6 mm długości i 0,33 mm szerokości. W Polsce występuje wółfia bezkorzeniowa (*Wolffia arrhiza*), ale nigdy nie zakwita.

rośnie pod ziemią, a tylko jego mięsisty kwiat wydostaje się ponad jej powierzchnię. Kwiat pachnie kałem, żeby wabić żuki gnojarzy, które żeby zapylły tę roślinę są zamykane w kwiecie i wypuszczane dopiero wtedy, kiedy dobrze wykonają swoje zadanie.

Idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia zwiększenia różnorodności genowej jest zapylenie między kwiatami różnych osobników.

Kolorowe okwiaty, zapachy od tych przyjemnych po cuchnące padliną to zabiegi służące wabiению zapylaczy, które w zamian za przeniesienie pakietu pyłku kwiatowego otrzymują nagrodę np. w postaci nektaru.

To, że barwność kwiatów, przystosowanie w budowie i kształcie do potencjalnych zapylaczy jest zabiegiem, który pochłania znaczną część energii świadczyć może fakt, że w sytuacji kiedy nie ma sprzyjających warunków do zapylenia przez owady, rośliny wdrażają „program oszczędnościowy”. Późne, letnie kwiaty fiołków, tworzące się w okresie kiedy liczba latających owadów zmniejsza się, wytwarzają kwiaty ze wszystkimi elementami składowymi, ale mniejsze i w znacznie mniejszej liczbie. Wewnątrz zamiast 5 pręcików często są tylko 2, ale za to z dużo większą zawartością pyłku.

PROPAGACJA

Po zapyleniu następuje szereg przemian, które prowadzą do powstania nasion o najróżniejszych kształtach, przemyślnej taktyce rozsiewania i przetrwania trudnego okresu jakim w klimacie umiarkowanym jest np. zima czy zmagazynowaniu substancji odżywczych, dzięki którym zarodek, a potem siewka nie zginie w pierw-

ZMYŚLNI INŻYNIEROWIE

Kiedy tylko zakwitają kwiaty, pojawiają się pierwsi kurierzy-owady, wykorzystywani przez rośliny, które je zapylają. One najprawdopodobniej były i do dzisiaj pozostają najważniejsze, ale... w Nowej Zelandii to gady, jako pierwsze kręgowce lądowe, pod nieobecność przedstawicieli innych grup systematycznych zajęły się przenoszeniem pyłku z kwiatka na kwiatek. Przykładem może być tęgosz właściwy, który zapylany jest przez chodzą-

W Indonezji rośnie kwiat, który ma 100 cm średnicy i waży 10 kg! To pasożytniczy gatunek *Rafflesia arnoldi*, upodabniający się do skóry zwierzęcej z włosami i pachnący padliną.

ce po kwiatach gekony, które wabione są nektarem. W niektórych rejonach świata grupą konkurencyjną dla owadów, jako zapylaczy są także ptaki. Jednak, aby przedstawiciele tej grupy systematycznej mogli zapylać kwiaty (ornitogamia), rośliny musiały wytworzyć mechanizm ich wabienia barwą okwiatu, ponieważ ptaki prawie zupełnie są pozbawione węchu. Poza tym rośliny kwiatowe zostały zmuszone do wzmocnienia swojej konstrukcji, żeby zapylacze mogły na nich przysiąść. Zupełnie odmienne rozwiązanie zastosowały we współpracy z kolibrami,

W Indonezji rośnie kwiat, który ma 100 cm średnicy i waży 10 kg! To pasożytniczy gatunek *Rafflesia arnoldi*, upodabniający się do skóry zwierzęcej z włosami i pachnący padliną. Czy nie wszystkie kwiaty pachną? Największym, nierozgałęzionym kwiatostanem o wysokości 3 m, z rodziny obrazkowatych jest dziwidło olbrzymie (*Amorphophallus titanum*), rosnące w wilgotnych lasach równikowych Sumatry, pachnący psującym się mięsem. Ten zapach jest sygnałem dla zapylających go much. *Hydnora africana*, pasożyt rosnący w Afryce Południowej, który

Fot. 5. Niecierpek drobnokwiatowy rozsiewa nasiona, wykorzystując mechanizm wyrzutu (fot. E. Sierka)

szych etapach wzrostu, zanim rozpocznie samodzielne wytwarzanie pokarmu w procesie fotosyntezy.

Ale zasadniczym celem, poza przekazaniem informacji genetycznej następnym pokoleniom, powstawania nasion i innego typu diaspor jest zasiedlanie nowych obszarów, nowych miejsc np. przez kolonizację, a w przypadku geograficznie nowych terenów-inwazję.

Obserwowane procesy opanowywania rozległych terenów przez jeden dominujący gatunek to efekt ogromnego potencjału tkwiącego w roślinach. Szczególnie jeżeli jest to gatunek przybyły np. z innych kontynentów, nieposiadający na danym terenie naturalnych wrogów. Takim przykładem mogą być przybyłe z Azji rdestowce np. rdestowiec sachaliński (*Reynoutria sachalinensis*) (fot.4).

WĘDRÓWKI DALEKIE I BLISKIE...

Główne sposoby rozprzestrzeniania się roślin to autochoria, samosiewność (za pomocą własnych sił rośliny) lub allochoria (z wykorzystaniem sił pochodzenia zewnętrznego). Nasiona są przykładem diaspor, czyli propagul, (może nią być dowolna część rośliny), która przeniesiona na odległość może dać początek nowemu organizmowi.

Diasporą może być owoc lub owocostan. Mogą się one kontaktować ze środowiskiem bezpośrednio np. klon albo mogą być oddzielone od niego ścianami „zbiornika”, w którym się znajdują, i z którego wydostają się w najróżniejszy sposób.

Interesującym sposobem jest ballochoria, czyli wyrzucanie diaspor przez wyrównanie napięć jakie występują w organach zawierających diasporę. Wyzwalane siły są znaczne, a diasporę dzięki nim są wyrzucane na duże odległości. Niecierpek drobnokwiatowy (*Impatiens parviflora*) (fot.5) wyrzuca swoje nasiona na 2-3 m!!!, chociaż roślina ma najczęściej 30-40 cm. Kto z dzieciństwa nie pamięta zabaw z „dmuchawcem” mniszka lekarskiego (*Taraxacum officinale*), u którego każdy owocek opatrzony jest puchem kielichowym. Jego nasiona rozprzestrzeniają się dzięki ruchom powietrza. Wiatr również potrafi toczyć po podłożu i w trakcie przebywania otwartych terenów wysypują się nasiona np. biegacza pustynnego. Są gatunki, których diasporę preferują morskie podróże. Owoc palmy kokosowej zawierające mleko kokosowe, bardzo bogate w węglowodany, opatrzone włóknistą owocnią unoszą się na wodzie aż dotrą do plaży swego „przeznaczenia” i tam wykiełku-

Fot.6. Rdestnice rozprzestrzeniane przez karpie (fot. E. Sierka)

ją jako dorosłe osobniki.

Zjawiska rozsiewania nasion przez zwierzęta obserwujemy również w środowiskach wodnych np. karpie (*Cyprinus carpio*) rozprzestrzeniają rdestnice (fot. 6). Podobnie jak w przypadku zapylania ważnym czynnikiem dla rozsiewania diaspor przez zwierzęta ma ich barwa. Im bardziej kolorowe tym atrakcyjniejsze, im bardziej intensywny zapach - informują swoich admiratorów, że są. A czasem po prostu czekają na sprzyjające warunki i zaczynają nowe życie. Tak się dzieje u kotewki orzecha wodnego (*Trapa natans*) (fot.7). Kotewka jest rośliną jednoroczną, o liściach pływających, zakorzeniona w dnie zbiornika wodnego. Po przekwitnięciu kwiatu działki kielicha przekształcają się w kolce osadzone na rogach owocu. Dojrzały owoc opada na dno i zakorzenia się w mulistym dnie, by za rok dać początek nowej roślinie.

*I tak od nasienia do nasienia
toczy, toczy się los...*

Fot. 7. Kotewka orzech wodny wraz z nasieniem (fot. E. Sierka)

nauka i biznes

Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Studiuj i podróżuj

STUDIUM ZA GRANICĄ

WSB umożliwia studia w partnerskich Uczelniach w Hiszpanii, Włoszech, Norwegii, Belgii, Czechach, Portugalii i w wielu innych.

STR. 125

KOBIECA TWARZ INFORMATYKI

Stereotyp informatyka jako zawodu z gruntu męskiego i dla mężczyzn jedynie ciekawego, zaczyna na szczęście słabnąć.

STR. 113

STUDIUM I PRACUJ

Warsztaty, szkolenia, kursy kwalifikacyjne, praca, płatne staże i praktyki w największych przedsiębiorstwach Regionu.

STR. 96